

Encuesta de Satisfacción de Usuario para el Prototipo de Sistema IoT de Control de Acceso Biométrico para el Laboratorio de Computación Aplicada

Estimado/a Usuario/a:

La presente encuesta tiene como objetivo medir el nivel de satisfacción mediante la Escala de Usabilidad de Sistemas del prototipo de sistema de control de acceso biométrico para el laboratorio de Computación Aplicada de la UNL, mismo que ha sido desarrollado como parte del Trabajo de Integración Curricular de la estudiante María del Carmen Salazar Torres , bajo la dirección del Ing. César Fernando Iñiguez Pineda.

Consentimiento Informado:

Usted está siendo invitado/a a participar de manera voluntaria en esta encuesta. La información recopilada será utilizada **exclusivamente con fines educativos y de investigación académica**, relacionada con la evaluación del prototipo desarrollado.

Le garantizamos que **todas las respuestas serán tratadas de forma confidencial y completamente anónima**; no se registrará ningún dato personal que permita identificarle. Su participación no implica riesgo alguno para usted.

** Indica que la pregunta es obligatoria*

1. ¿Está usted de acuerdo en participar de manera voluntaria de la siguiente encuesta? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

Información Previa

La siguiente información permitirá identificar la participación de la población en la evaluación del prototipo de sistema IoT de control de acceso biométrico.

2. Seleccione su rol dentro de la carrera de Computación: *

Marca solo un óvalo.

- Docente
- Técnico Docente
- Estudiante

Escala de Usabilidad de Sistemas

La Escala de Usabilidad de Sistemas (SUS), consta de 10 enunciados que deberá responder utilizando una escala Likert. Las respuestas indican su grado de acuerdo o desacuerdo con los enunciados.

3. 1. ¿Le gustaría utilizar el prototipo IoT de control de acceso biométrico con mayor frecuencia? *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Neutral
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

4. 2. ¿Considera que el prototipo IoT de control de acceso biométrico es más complejo de lo necesario? *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Neutral
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

5. **3. ¿Cree que el prototipo IoT de control de acceso biométrico es sencillo y fácil de usar?** *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Neutral
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

6. **4. ¿Requiere usted asistencia técnica para utilizar adecuadamente el prototipo IoT de control de acceso biométrico?** *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Neutral
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

7. **5. ¿Considera usted que el prototipo IoT de control de acceso biométrico funciona correctamente y se encuentra bien integrado?** *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Neutral
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

8. **6.¿Cree usted que existen irregularidades en el prototipo IoT de control de acceso biométrico?** *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Neutral
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

9. **7.¿Considera usted que la mayoría de las personas puede aprender a utilizar este prototipo IoT de control de acceso biométrico con rapidez?** *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Neutral
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

10. **8. ¿Estima usted que el uso del prototipo IoT de control de acceso biométrico requiere demasiado tiempo?** *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Neutral
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

11. **9. ¿Se siente usted seguro/a al utilizar este prototipo IoT de control de acceso biométrico?** *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Neutral
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

12. **10. ¿Considera usted que es necesario aprender diversos aspectos antes de empezar a utilizar este prototipo IoT de control de acceso biométrico?** *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Neutral
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios